

நாமக்கல் கம்பன் கழகத்தின் பணிகள்

Functions of Namakkal Kampan Kazhagam

¹கலைவாணி.ச, ²சிவபாலன். ம

¹முனைவர்பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர்- 641006

²உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர்- 641006

¹Kalaivani.S, ²Sivabalan.M

¹Ph.D Research Scholar, Department of Tamil, Sri Ramakrishna College of Arts and Science, Coimbatore – 641006

²Assistant Professor, Department of Tamil, Sri Ramakrishna College of Arts and Science, Coimbatore – 641006

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3976-7706>

DOI: [10.5281/zenodo.13955124](https://doi.org/10.5281/zenodo.13955124)

Abstract

Literary organizations bring the best of the literature summarized by scholars to all walks of life. Discourses, festivals, competitions and awards are used to make the people aware of the eloquence, merit, and concentration of literature. Literary programs are conducted to make the next generation interested in literature. It encourages the work of Tamil activists, social activists, farmers, doctors and teachers in various fields. Research books on Kambaramayanam and Kampan are published.

Literature is a time mirror that reveals the living conditions of people. Literary systems work based on these literary messages. Literature and grammar are the two eyes of a language. Grammar and literature are meant to explain the history, techniques and features of the language. In Tolkappiyam, an ancient book of Tamil, the author mentions in many places, “Enmanar poet, yaparri poet, ena lingupa, enpa, lingumanar poet, nula navil poet”. We know that many literatures appeared before Tolkappiyam and this book was based on them.

ஆய்வு சுருக்கம்

படித்த அறிஞர்கள் அவையில் சிறந்திருக்கும் இலக்கியத்தை அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் கொண்டு சேர்ப்பவை இலக்கிய அமைப்புகள். சொற்பொழிவுகள், விழாக்கள், போட்டிகள், விருதுகள் வாயிலாக இலக்கியங்களின் சொற்சிறப்பு, பொருட்சிறப்பு, கருத்துசெறிவு முதலானவற்றை மக்களுக்கு உணர்த்துகின்றன.

நாமக்கல் கம்பன் கழகம் மாவட்ட அளவிலான மாணவர்களின் பேச்சுத்திறனை

வெளிப்படுத்துவதற்காக பேச்சுப்போட்டிகள் நடத்துகின்றன. அடுத்த தலைமுறையினர் இலக்கியத்தில் ஆர்வம் கொள்ளும் வகையில் இலக்கிய நிகழ்ச்சிகள் நடத்துகின்றன.

தமிழ் ஆர்வலர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள், விவசாயி, மருத்துவர், ஆசிரியர் எனப் பல்புற சார்ந்தவர்களின் அரும்பணிகளை ஊக்குவிக்கின்றது. கம்பராமாயணம், கம்பன் பற்றிய ஆய்வு நூல்கள் வெளியாக கின்றன.

Keywords: Kampan Kazhagam Origin, Namakkal Kampan Kazhagam, Members, Kampan Festival, Activities, Awards, கம்பன் கழகத் தோற்றம், நாமக்கல் கம்பன் கழகம், உறுப்பினர்கள், கம்பன் விழா, செயல்பாடுகள், விருதுகள்

முன்னுரை

மக்களின் வாழ்வியல் நிலைகளை வெளிப்படுத்தும் காலக் கண்ணாடியாக இலக்கியங்கள் திகழ்கின்றன. இவ்விலக்கியங்கள் சார்ந்த செய்திகளை அடிப்படையாக கொண்டு இலக்கிய அமைப்புகள் செயல்படுகின்றன.

இலக்கியமும் இலக்கணமும்

ஒரு மொழிக்கு இலக்கியமும் இலக்கணமும் இரு கண்களாகத் திகழ்கின்றன. மொழியின் வரலாற்றையும் நுட்பத்தையும் சிறப்புகளையும் விளக்குவதாக இலக்கண, இலக்கியங்கள் அமைகின்றன. தமிழின் தொன்மையான நூலான தொல்காப்பியத்தில், ஆசிரியர் பல இடங்களில் “என்மனார் புலவர், யாப்பறி புலவர், என மொழிப, என்ப, மொழிமனார் புலவர், நூல் நவில் புலவர்” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். தொல்காப்பியத்துக்கு முன்பே பல இலக்கியங்கள் தோன்ற, அவற்றின் அடிப்படையில் இந்நூல் தோன்றியது என்பதை அறிகிறோம்.

இலக்கியம்

பொதுவாக இலக்கியம் எனும் சொல் இலக்கு ி இயம் எனப் பகுத்து இலக்கை நோக்கிச் செல்தல் என்ற பொருளில் வழங்கப்படுகின்றது. ஒரு கலைஞனின் மனதில் இருக்கும் உணர்வுகள் சிற்பமாகவோ, ஓவியமாகவோ, நாட்டியமாகவோ வெளிப்படுவது போல எழுத்தாக வெளிப்படுவதை இலக்கியம் என உரைக்கலாம்.

“இலக்கியம் மனித வாழ்க்கையை மையமாக கொண்டது. மனிதனின் சிந்தனைக்கும் உணர்வுக்கும் கற்பனைக்கும் விருந்தாக அமைவது. மனிதனின் மொழியோடு தொடர்புடையது. சொற்கோலமாக விளங்குவது; குறிப்பிட்ட ஒரு வடிவை செய்யுளிலோ உரைநடையாகவோ உடையது. கற்பவருடைய எண்ணத்தில் எழுச்சியையும் இதயத்தில் மலர்ச்சியையும் உண்டாக்கும் ஆற்றல் வாய்ந்தது. இன்புறுத்துவதோடு அறிவுறுத்தும் ஆற்றலும் உடையது.” (இலக்கியக் கலை - பேராசிரியர் அ.ச.ஞானசம்பந்தன், ப.எண் - 19, 1981)

அமைப்பு

ஒரு பொதுவான இலக்கை மையமாகக் கொண்டு பலர் ஓரிடத்தில் ஒன்றுகூடி செயல்படுவதை அமைப்பு எனலாம். இதனை இலக்கிய அமைப்புகள், ஆன்மீக

அமைப்புகள், சமுதாய அமைப்புகள், தனிமனிதர்களின் பெயரிலான அமைப்புகள் கொள்கை ரீதியான அமைப்புகள், பொதுவான அமைப்புகள் எனப் பல வகையாகப் பகுக்கலாம்.

இலக்கிய அமைப்பு

இலக்கியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அதில் ஈடுபாடு கொண்ட பலர் ஒன்று கூடி இலக்கியம் சார்ந்த செய்திகளை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் வகையில் செயல்படுவதை இலக்கிய அமைப்பு எனலாம். இவ்வமைப்புகள் இலக்கிய விழாக்கள் நிகழ்த்துதல், தமிழ் ஆர்வலர்களை உருவாக்குதல், நூல்கள் மற்றும் ஆய்வுரைகள் வெளியிடுதல், ஆய்வரங்கங்கள் நிகழ்த்துதல் போன்ற பணிகளை மேற்கொள்கின்றன.

நாமக்கல் மாவட்டம்

நாமக்கல் மாவட்டத்துக்கும் இலக்கியத்துக்கும் சங்ககாலந்தொட்டே நெருங்கிய தொடர்புண்டு. நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள கொல்லிமலை பற்றிய குறிப்புகள் சங்க இலக்கியங்களான அகநானூறு மற்றும் புறநானூற்றில் இடம்பெற்றுள்ளன. நாமக்கல்லின் மேற்கு பகுதியான திருச்செங்கோடு பற்றிய செய்திகள் சம்பந்தர் தேவாரம், கந்தரலங்காரம், திருப்புகழ் முதலான பக்தி இலக்கியங்களில் காணப்படுகின்றன. தமிழகத்தின் முதல் அரசவைக் கவிஞராகத் திகழ்ந்த நாமக்கல் கவிஞர் வெ.இராமலிங்கனார், சிலம்பொலி செல்லப்பனார், கு.சின்னப்பாரதி, கம்பராமன் எஸ்.கே.ராமராஜன் எனப் பல இலக்கியவாதிகள் தோன்றிய இடம் நாமக்கல். இங்கு உள்ள இலக்கிய அமைப்புகளில் மிகவும் பழமை வாய்ந்தது நாமக்கல் கம்பன் கழகம்.

கம்பன் கழகத் தோற்றத்துக்கான காரணம்

1938ம் ஆண்டு அன்றைய அரசு அனைவரும் கட்டாயமாக இந்தி படிக்க வேண்டுமெனச் சட்டம் இயற்றியது. வடமொழி ஆதிக்கத்தைத் தமிழ் அறிஞர்கள் ஏற்க மறுத்தனர்.

“இந்தியை எப்படியும் தமிழ்நாட்டை விட்டு விரட்டிவிட வேண்டுமென்று தமிழ்ப் புலவர்கள் போர்ப் பரணி பாடினர். தன்மான இயக்கத்தில் ஆர்வம் கொண்ட அனைவரும் ஒன்று கூடி சென்னை மாநில இந்தி எதிர்ப்பு வாரியத்தை அமைத்தனர்.” (இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் - புலவர்.த.அழகரசன், ப.எண் - 23,1985)

அதன் ஒரு பகுதியாக வடமொழியின் வால்மீகி ராமாயணத்தைத் தழுவி எழுதப்பட்ட கம்பராமாயணத்துக்கும் எதிர்ப்பு தோன்றியது. வடநாட்டார் பண்பாட்டை முன்மொழிவதாகக் கூறி அந்நூலை எரிக்கும் முயற்சியும் நடந்தது. அந்தச் சமயத்தில் கம்பராமாயணம் தழுவல் நூல் எனினும் தமிழ் மரபுகளை வெளிப்படுத்தும் காப்பியம். அதன் சிறப்புகளைக் கம்பர் எனும் கவிச்சக்ரவர்த்தியின் இலக்கிய ஆளுமை வாயிலாக மக்களிடம் சேர்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டார் சா.கணேசன்.

கம்பன் கழகத் தோற்றம்

கம்பன் அடிப்பொடி என்ற சிறப்புப் பெயர் கொண்ட சா.கணேசன் கம்பரின்

இலக்கியத்தில் தீவிர ஈடுபாடு கொண்டவர். கம்பரின் இலக்கிய ஆளுமையைத் தமிழகம் அறிய வேண்டும் எனும் நோக்கத்தில் முதன்முதலாகக் காரைக்குடியில் 1939-ம் ஆண்டு கம்பன் கழகத்தைத் தோற்றுவித்தார். ஏப்ரல் 2, 3 ஆகிய இரு நாட்கள் ரசிகமணி டி.கே. சிதம்பரநாதர் தலைமையில் கம்பன் விழா நடந்தது.

இதைத் தொடர்ந்து திருநெல்வேலி, மதுரை, நாமக்கல், சேலம், ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், சென்னை, காஞ்சிபுரம் எனத் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் கம்பன் கழகங்கள் தொடங்கப்பட்டு செயல்படுகின்றன. மலேசியா, ஃபிரான்ஸ், இலங்கை, ஆஸ்திரேலியா முதலான வெளிநாடுகளிலும் கம்பன் கழகங்கள் செயல்படுகின்றன.

நாமக்கல் கம்பன் கழகம்

காரைக்குடியில் கம்பன் கழகம் தோன்றிய காலகட்டத்திலேயே நாமக்கல்லிலும் கம்பன் கழகம் தோற்றுவிக்கப்பட வேண்டும் என அறிஞர்கள் முயற்சியால் தொடங்கப்பட்டது. தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு மற்றும் நாள் போன்ற விவரங்களை அறிய இயலவில்லை. கம்பன் கழகத்தைத் தோற்றுவித்த சமயத்தில் சா.கணேசன் மற்றும் டி.கே.சிதம்பரநாதர் நாமக்கல்லுக்கு வருகை தந்துள்ளனர். இச்செய்தியின் வாயிலாக நாமக்கல் கம்பன் கழகம் சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன் தொடங்கப்பட்டிருக்கலாம் எனக் கருதப்படுகின்றது. தமிழகம் முழுவதிலும் உள்ள கம்பன் கழகங்களில் நாமக்கல் கம்பன் கழகம் குறித்த ஏதேனும் ஒரு பதிவை நினைவுபடுத்தும் நிகழ்வும் நடைபெறுகின்றது.

“கம்பன் அடிப்பொடி சா.கணேசன், ரசிகமணி டி.கே.சிதம்பரநாதர், கி.வா. ஜகந்நாதன் முதலான இலக்கியவாதிகள் கம்பனது புகழைப் பரப்பும் முகமாக கம்பன் கழகங்கள் தோன்ற வழிவகுத்தனர். நாமக்கல் கம்பன் கழகத்தைத் தோற்றுவிக்க சா.கணேசன் நாமக்கல் வருகை புரிந்தார். நாமக்கல் கம்பன் கழகம் தொடங்கி 50 ஆண்டை நெருங்குகின்றது”. (தகவலாளர் - அரசு பரமேசுவரன் தகவல் சேகரிக்கப்பட்ட நாள் - 2.2.22)

உறுப்பினர்கள்

தொடக்க காலத்தில் நாமக்கல் கம்பன் கழகத்தின் வளர்ச்சிக்கு வித்திட்ட பெருமைக்கு உரியவர்கள் N.B.S.சுந்தரராஜ ரெட்டியார் மற்றும் மருத்துவர் ஜெயராமச்சந்திரன் ஆவர். போதிய விடுதி வசதிகள் இல்லாத காலத்தில் வெளியூர்களிலிருந்து நாமக்கல் வரும் அறிஞர்களைத் தம் இல்லத்தில் தங்க வைத்து உபசரிக்கும் மாண்புடையவர்கள்.

அ) N.B.S.சுந்தரராஜ ரெட்டியார் நாமக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர். நாமக்கல் கம்பன் கழகத்தின் தலைவராக பொறுப்பேற்று வெகுகாலம் பணியாற்றியவர். பல ஆண்டுகள் தொடர்ந்து கம்பன் விழா நடைபெறுவதற்கு காரணமாக விளங்கியவர்.

ஆ) மருத்துவர் ஜெயராமச்சந்திரன் நாமக்கல் கம்பன் கழகத்தின் செயலாளராக திறம்பட செயலாற்றியவர். விழா நடைபெறும் நாட்களில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக வருபவரைத் தம் இல்லத்திலேயே தங்க வைத்து உபசரித்து நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்துச்

செல்லும் பண்புடையவர்.

தற்பொழுது நாமக்கல் கம்பன் கழகத்தின் தலைவராக சத்தியமூர்த்தி, செயலாளராக பேராசிரியர் அரசு பரமேசுவரன், அமைப்பாளராக தில்லை சிவக்குமார் ஆகியோர் செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

கம்பன் விழா

ஆண்டுதோறும் மார்கழி மாதத்தில் கம்பன் விழா நடைபெறுகின்றது. பகவத்கீதையில் 'மாதங்களில் நான் மார்கழியாக இருக்கிறேன்' என்கிறார் திருமால். அதனால் திருமாலின் அவதாரமான இராமனின் சிறப்புகளை உணர்த்தும் இராமாவதாரத்தை எழுதிய கம்பருக்கு மார்கழி மாதத்தில் விழா நடத்தப்படுகின்றது. கம்பராமாயணம் எனப் பொதுவாக வழங்கப்பட்டாலும் கம்பர் தம் காப்பியத்தை இராமாவதாரம் என்றே பாயிரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நடையில் நின்று உயர்நாயகன் தோற்றத்தின்

இடைநிகழ்ந்த இராம அவதாரப் பேர்த்

தொடை நிரம்பிய தோம்அறு மாக்கதை (கம்பராமாயணம் - பாயிரம்)

அ) தொடக்க காலம்

நாமக்கல் மலையின் அருகிலிருக்கும் குளக்கரை ஓரத்தில் தொடர்ந்து பத்து நாட்கள் கம்பன் விழா நடைபெறும். குறித்த காலத்தில் நிகழ்ச்சியைத் தொடங்கி நிறைவு செய்தல் எனும் நேர மேலாண்மை தவறாமல் பின்பற்றப்படும். இவ்விழாவில் இலக்கியவாதிகள் பலரை அழைத்து சிறப்பு சொற்பொழிவுகள் நடத்தப்பட்டன.

ம.பொ.சிவஞானம், கி.வ.ஜகந்நாதன், திருமுருககிருபானந்தவாரியார் சுவாமிகள், அ.ச.ஞானசம்பந்தன், ரசிகமணி டி.கே.சிதம்பரநாதர், கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் முதலான பல அறிஞர்கள் நாமக்கல் கம்பன் கழகத்தின் சார்பாக நடைபெற்ற கம்பன் விழாவில் கலந்து கொண்டு சொற்பொழிவாற்றி உள்ளனர். தங்களின் சொல்வன்மையால் கம்பனை மக்களிடம் சேர்க்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். ஆடம்பரங்கள் அதிகமின்றி நடைபெறும் இவ்விழாவில் மக்கள் மண்தரையில் அமர்ந்து சொற்பொழிவுகளைக் கேட்டு மகிழ்வர்.

தமிழர்களின் வாழ்வியல் முறைக்கேற்ப எழுதப்பட்ட இராமாவதாரத்தைத் தமிழர்களின் பொக்கிஷம் என்றே கருதலாம். அத்தகு சிறப்பு வாய்ந்த நூலின் கருத்துகளைக் கவிச்சக்ரவர்த்தி கம்பரின் வாயிலாக மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்த பெருமை இக்கழகத்துக்கு உண்டு.

40, 50 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய காலத்தில் குறைந்த கல்வியறிவே பெற்ற மக்கள் கம்பன் விழாவில் கலந்து கொண்டமை கம்பரையும் அவரது இராமவாதாரத்தையும் பற்றிய இலக்கிய பதிவுகளை அறிந்து கொள்ளும் ஆர்வம் அவர்களிடம் இருந்ததை உணர்த்துகின்றது.

ஆ) இடைக்காலம்

மிகவும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வந்த நாமக்கல் கம்பன் கழகம் இடைப்பட்ட காலத்தில் பத்தாண்டுகளுக்கும் மேலாக விழாக்கள் நடைபெறவில்லை. இடையில் ஏற்பட்ட தொய்வு நீங்கி தற்பொழுது செயல்படத் தொடங்கியது.

இ) தற்காலம்

கடந்த சில வருடங்களாக புதுப்பொலிவோடு மீண்டும் நாமக்கல் கம்பன் கழகம் செயல்பட்டு வருகின்றது. கம்பர் விருது வழங்கும் விழா எனும் பெயரில் இரு நாட்கள் சனு இன்டர்நேஷனல் ஹோட்டல், நளா ஹோட்டல் போன்ற இடங்களில் நடைபெறுகின்றது. இவ்விழாவில் முதல் நாள் விருது வழங்கும் நிகழ்வும் மறுநாள் பட்டிமன்றம் போன்ற சிறப்பு நிகழ்வுகளும் நடைபெறுகின்றன.

மாநில அளவில் பேச்சுப்போட்டிகள் நடத்தி அதில் முதன்மை பெறும் மாணவர்களை விழாவில் பேச்சாளராக பங்கேற்க வாய்ப்பு ஏற்படுத்தித் தருகின்றது. குளக்கரையில் மிக எளிமையாக நடைபெற்று வந்த விழா தற்பொழுது கால மாற்றத்துக்கேற்ப வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது.

விருதுகள்

இவ்விழாவில் ஆண்டுதோறும் கம்பர் விருது, கம்பர் மாமணி விருது மற்றும் துறைசார் வல்லுநர் விருதுகள் அளிக்கப்படுகின்றன.

அ) கம்பர் விருது - தமிழக அளவில் கம்ப இலக்கியத்தில் சிறந்து விளங்கும் அறிஞர்களுக்கு இவ்விருது வழங்கப்படுகின்றது.

ஆ) கம்பர் மாமணி விருது - தொடர்ந்து 25, 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகத் திறம்பட கம்பன் கழகங்களை நடத்தி வரும் நிர்வாகிகளுக்கு இவ்விருது வழங்கப்படுகின்றது.

இ) துறைசார் வல்லுநர் விருதுகள் - இப்பிரிவின் கீழ் 5 விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன.

1. நற்றமிழ் நாயகர் விருது - தமிழ்ப்பணி
2. சமூக ஆர்வலர் விருது - சமூகப்பணி
3. வேளாண் வித்தகர் - விவசாயப்பணி
4. நல்லாசிரியர் விருது - ஆசிரியப்பணி
5. மனிதநேய மருத்துவர் விருது - மருத்துவப்பணி

செயல்பாடுகள்

அ) மாவட்ட அளவில் மாணவர்களுக்கான பேச்சுப்போட்டிகள் நடத்தி இளம்பேச்சாளர்களை உருவாக்குகின்றது; இலக்கிய நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க வைத்து அடுத்த தலைமுறைக்கு இலக்கியத்தில் ஆர்வம் மேலிட செய்கின்றது.

ஆ) தமிழ் ஆர்வலர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள், விவசாயி, மருத்துவர், ஆசிரியர் எனப் பல்துறை சார்ந்தவரின் அரும்பணிகளை ஊக்குவிக்கின்றது.

இ) ஆண்டுதோறும் கம்பன் விழா நடைபெறும் சமயத்தில் கம்பர் சார்ந்த நூல்கள், கம்பனைக் குறித்த ஆய்வு நூல்கள் வெளியிட வேண்டும் என முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஈ) தொழில் முடக்கம் ஏற்பட்ட மக்கள் கலைஞர்களுக்கு நிதிஉதவி வழங்கி சிறப்பித்துள்ளது.

2019ம் ஆண்டின் கம்பர் விருது வழங்கும் விழா

- ஆசிரியராகவும் ஆன்மிக சொற்பொழிவாளராகவும் திகழ்ந்த சேலம் ருக்மிணி அம்மாள் கம்பர் விருது பெற்றார். இவர் கம்பராமாயணம் மற்றும் மகாபாரதத்தில் தேர்ச்சி பெற்றவர்.
- புதுவை கம்பன் கழகச் செயலாளரும் சட்டப்பேரவை தலைவருமானவி. பி.சிவக்கொழுந்து கம்பர் மாமணி விருதுபெற்றார்.
- நற்றமிழ் நாயகர் விருதினைப் பெற்றவர் 1980களிலிருந்து முத்தமிழ் மன்றம் எனும் இலக்கிய அமைப்பை நடத்தி வரும் ச.க.நடேசன். புகழ் பெற்ற தமிழ் அறிஞர்களை நாமக்கல் அழைத்து வந்து சொற்பொழிவாற்ற வைத்துள்ளார்.
- சமூக ஆர்வலர் விருது பெற்றவர் ஓய்வு பெற்ற அஞ்சல் அதிகாரி S.R.சண்முகசுந்தரம். இவர் சிங்களாந்தப்புரத்தில் 55 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட ஏரியில் முளைத்திருந்த சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றித் தூய்மைபடுத்திய பெருமைக்குரியவர்.
- வேளாண் வித்தகர் விருது பெற்றவர் நாமக்கல் மாவட்டத்து ராயர்பாளையம் கிராமத்தில் பேரிச்சம்பழம் சாகுபடி செய்யும் விவசாயி கே.கணேசன்.
- மனிதநேய மருத்துவர் விருது பெற்றவர் மோகனூர் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை மருத்துவர் கே.ஜனார்தனன். இவர் மக்களிடம் பத்து ரூபாய் மட்டுமே பெற்றுக்கொண்டு வைத்தியம் செய்யும் மக்கள் மருத்துவர்.
- நல்லாசிரியர் விருது பெற்றவர் செவந்திபட்டி அரசு துவக்கப்பள்ளி தலைமையாசிரியர் ச.தங்கம்மாள். இவர் தம் பள்ளியில் மாணவர் சேர்க்கை குறைவாக இருக்கும் காரணத்தை அறிய வீடுகளுக்குச் சென்று பெற்றோர்களைச் சந்தித்து அரசு பள்ளிகளில் பேருந்துகள் இல்லாததால் சேர்க்கப்படவில்லை என அறிந்தார். தம் சொந்த செலவில் மாணவர்களின் வீட்டிற்கே சென்று அழைத்து வரும்படி வாகனம் ஏற்பாடு செய்து 700 மாணவர்களை அரசு பள்ளியில் சேர்த்தவர்.
- கம்பர் பெரிதும் போற்றியது ஸ்ரீராமன் பெருமையா? சிறையிருந்தாள் ஏற்றமா? என்ற தலைப்பில் கு.ஞானசம்பந்தத்தின் தலைமையில் பட்டிமன்றம் நடைபெற்றது.

கோவிட் பெருந்தொற்றின் காரணமாக 2020, 21ம் ஆண்டுகளில் விழாக்கள் நடைபெறவில்லை. 2022ம் ஆண்டுக்குப் பின் நாமக்கல் கம்பன் கழகம் முனைப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றது.

முடிவுரை

இலக்கியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு பலர் ஒன்று கூடி செயல்படுவதை

இலக்கிய அமைப்பு என உரைக்கலாம். கம்பராமாயணத்தின் மூலநூல் வடமொழி என்ற ஒரே காரணத்துக்காக அதை ஒதுக்காமல் அதிலிருக்கும் தமிழ் மரபுகள் நிறைந்த செய்தியைக் கம்பரின் வாயிலாக மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் கம்பன் கழகம் தொடங்கப்பட்டது. காரைக்குடியில் வித்தூன்றிய கம்பன் கழகம் தமிழகத்திலும் உலகநாடுகள் பலவற்றிலும் மாபெரும் விருட்சமாய் வளர்ந்துள்ளது. மார்கழி மாதத்தில் பத்து நாட்கள் கம்பன் விழா நடத்தி வந்த நாமக்கல் கம்பன் கழகம் இடையில் சில காலம் செயல்படவில்லை. மீண்டும் தற்பொழுது கம்பர் விருது வழங்கும் விழா எனும் தலைப்பில் இரு நாட்கள் விழா நடைபெறுகின்றது. கம்பர் விருது, கம்பர் மாமணி விருது மற்றும் துறைசார் வல்லுநர் விருதுகள் (நற்றமிழ் நாயகர் விருது, சமூக ஆர்வலர் விருது, வேளாண் வித்தகர், நல்லாசிரியர் விருது, மனிதநேய மருத்துவர் விருது) வழங்கப்படுகின்றன.

துணைநின்ற நூல்கள்

1. இலக்கியக் கலை, பேராசிரியர் அ.ச.ஞானசம்பந்தன், 1981, திருநெல்வேலி, தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், 154, டி.டி.கே சாலை, சென்னை - 18
2. இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் - புலவர்.த.அழகரசன், 1985, வளனரசுப் பதிப்பகம், 9, வெங்கட்டராமன் தெரு, தேனாம்பேட்டை, சென்னை - 600018
3. தகவலாளர் - அரசு பரமேசுவரன் தகவல் சேகரிக்கப்பட்ட நாள் - 2.2.22
4. கம்பராமாயணம், மூலமும் தெளிவுரையும், டாக்டர்.பூவண்ணன், 2005, 21 ராமகிருஷ்ணா தெரு, தி.நகர், சென்னை - 600017

தமிழில் இக்கட்டுரையின் மேற்கோள்

கலைவாணி.ச, சிவபாலன்.ம, “ நாமக்கல் கம்பன் கழகத்தின் பணிகள்” புலம் : பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், தொகுதி 4, இதழ் 4, அக்டோபர் 2024, பக். 24-31

Cite this Article in English

Kalaivani.S, Sivabalan M, “Functions of Namakkal Kampan Kazhagam”
Pulam: International Journal of Tamilology Studies, Vol.4 Issue 4, 0October 2024, pp.
24-31